

KICHIK BIZNES KORXONALARI FAOLIYATINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZIMI

To'reshov Maxmud

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645925>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

kichik biznes, iqtisodiy samaradorlik, kichik biznesning foydasi, iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmi.

ABSTRACT

Maqolada kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, taklif etilayotgan omillarning har birini takomillashtirish yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari sxematik tarzda mexanizm sifatida taqdim etilgan bo'lib, ular ham mamlakat miqyosida, ham davlat darajasida qo'llanilishi mumkin yollari korsatilgan.

Kichik biznesni samarali rivojlantirish uchun mamlakat va mintaqalarning tadbirkorligi davlat va biznes vakillari zarur qabul qilinishi kerak bo'lgan boshqaruv qarorlariga bogliqdir. Bunday mexanizmlarni ishlab chiqish kichik korxonalariga davlat uchun muhim vazifalarni samarali bajarish, ya'ni jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish, aholini ish bilan ta'minlash va "o'rta sinf" deb nomlangan qatlamga yordam berishga imkon beradi. Ko'plab xorijiy olimlar korxonalar samaradorligini oshirish mexanizmlarini qurish bo'yicha nazariy yondashuvlarni rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatishgan. Olimlar orasida T. Tofan, V. Naud, F. Fang, D. Boss, X. Sachdev, Dikan VI, Pisarevskiy im, Paderin I. D., Strakhova O. P., Gruznov I. I., Saxarchuk E. I., Novikov, Mostenskaya T. L. Ushbu olimlar biznesni boshqarish bo'yicha davlat va tadbirkorlik mexanizmlarini yaratish muammolari bilan shug'ullangan va ularga turli ta'riflarini

bergan. Shunday qilib, O. P. Straxova korxonada boshqaruv mexanizmini ob'ektlarning ichki va tashqi muhit bilan munosabatlarini shakllantirish va tartibga solish usullari, usullari va usullari tizimi sifatida belgilaydi.

Gruznov kompaniya mexanizmi deb hisoblaydi-tashkilotning turli elementlari o'rtasida yuzaga keladigan zarur munosabatlar majmui.

Ilmiy ishlarda E. I. Saharchuk korxonada nazorat mexanizmi boshqarish amalga oshirish uchun harakatlar yaxlit tizimli bolishi kerak dep hisoblaydi.

Korxonalarini boshqarish mexanizmini aniqlashning biroz boshqacha yondashuv Novikov tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, uni muayyan ketma-ketlikda va qurilgan boshqaruv harakatlarining tuzilishi, ularni amalga oshirish vositalari va usullari sifatida tavsiflaydi.

Shunday qilib, ushbu mavzu bo'yicha nashrlarni tahlil qilish uning dolzarbligini

tasdiqlaydi, ammo mavjud ilmiy ishlarda iqtisodiyotning rivojlanishining muhim jihati bo'lgan kichik korxonalarda iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlarini yaratishga kam e'tibor qaratilmoqda.

Ishning maqsadi. Ishning maqsadi kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmini ishlab chiqish, kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillarni umumlashtirish, ushbu omillarni yaxshilash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni taklif etishdan iborat.

Tadqiqotning asosiy materiallarini taqdim etish. Bozor sharoitida korxonalar faoliyatining asosiy maqsadi foyda olishdir, bu uning iqtisodiy samaradorligini korsatadi. Boshqaruv mexanizmlari biznes faoliyatiga ta'sir ko'rsatishning iqtisodiy usullarini ko'proq qo'llaydi, garchi kichik korxonani boshqarish mexanizmi muayyan xususiyatlarga ega bo'lishligidir.

Korxonalarni boshqarishning turli mexanizmlarining mavjud ta'riflarini tahlil qilib, kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmi muayyan hududiy chegaralarda korxonaning asosiy vazifasini samarali hal etishga qaratilgan usullar, qo'llanmalar va operatsiyalar majmui, ularning o'zaro bog'liqligi degan xulosaga kelish mumkin. Korxonaning asosiy vazifasi-daromadni maksimal darajada oshirishdur. Kichik biznesning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishdan so'ng, rentabellikni oshirish kontseptsiyasi ishlab chiqilgan bir qator ichki va tashqi omillar aniqlandi. Ishlab chiqilgan kontseptsiya, o'z navbatida, kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmini ishlab chiqish haqida gapirishga imkon berdi. Bunday mexanizm davlat va mahalliy

boshqaruv organlari tomonidan ham, korxonalar tomonidan ham kichik biznesning foydalariga ta'sir qiladi. Mexanizmning muhim jihati uning amaliy ahamiyatidir, shuning uchun mexanizm elementlari nafaqat har bir elementni takomillashtirishning nazariy asoslanishini, balki kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani batafsil tahlil qilish va mamlakatimizda biznes yuritishning zamonaviy shartlariga asoslangan amaliy tadbirlarni ham o'z ichiga oladi. Kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmi shakl. Shunday qilib, kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish chora-tadbirlari tashqi (mintaqaning biznes muhitini yaxshilash, soliq tizimini o'zgartirish, moliyalashtirishni faollashtirish va biznesni axborot bilan ta'minlash) va ichki (korxonaning raqobatbardoshligini oshirish, marketing tizimini takomillashtirish, innovatsion boshqaruv va xodimlarni rag'batlantirish). Biznes muhiti yoki biznes qatlami, ayniqsa, mamlakatimiz uchun zamonaviy tushunchalardan biridir. Biznes-iqlim ko'pincha "investitsiya muhiti" atamasi bilan birgalikda ishlatiladi, chunki investitsiya faoliyati mamlakat tadbirkorlik tizimining bir qismidir. Har qanday mamlakat yoki mintaqaning biznes muhiti tadbirkorlik samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar majmuasi bilan belgilanadi. Ishbilarmonlik muhitining asosiy tarkibiy qismlari mamlakatdagi siyosiy va makroiqtisodiy holatdir, ammo bu omillar mintaqada ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston siyosatida beqaror vaziyat tufayli, mamlakatning biznes muhiti 'qoniqarli' deb emas balki "yaxshi" deb ta'riflanishi mumkin.

Mamlakat darajasida

Soliqlar

Moliyalashtirish

Statistika

Biznes darajasida

Realizaciyalash

Ustav kapital

Majburiyatlar

Soliq va yig'implar tizimini, shu jumladan mahalliy korxonalarni o'zgartirish choralari mintaqadagi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmining muhim tarkibiy qismidir. Mamlakatimiz byudjetlarini markazlashtirish tufayli mahalliy hokimiyat mahalliy soliqlar orqali mahalliy byudjetlarga tushumlarning ulushini oshirishga intilmoqda. Mutaxassislar fikriga ko'ra, hukumat byudjetlarni markazsizlashtirishga hali tayyor emas, ammo iqtisodiyotni samarali rivojlantirish uchun bu jarayon boshlanishi kerak. Bundan tashqari, O'zbekiston mahalliy byudjetlarining o'z ehtiyojlari uchun sarf-xarajatlari 10% dan oshmaydi, Evropa Ittifoqi mamlakatlari uchun bu ko'rsatkich 15-45% ichida. Mamlakat byudjet munosabatlarini markazsizlashtirish zarurati mamlakatning byudjet tizimini o'zgartiradigan tegishli qonunlarni qabul qilishni talab qiladi. Mexanizmning navbatdagi tadbiri mamlakat va mintaqadagi

biznesni moliyalashtirishni faollashtirishdir. Kerakli moliyaviy resurslarning mavjudligi biznes faoliyatining kalitidir. Resurslarning etishmasligi tufayli tadbirkorlar moliyalashtirishni izlash uchun muassasalar va tashkilotlarga murojaat qilishlari kerak. Biznesni moliyalashtirishning asosiy turlari qatoriga kreditlash va investitsiya kiradi. Dunyoda kichik biznesni kreditlashning samarali turlaridan biri mikrokreditlar deb ataladi. Kichik biznes muammolari bilan shug'ullanadigan "Evroosiyo" jamg'armasi mikrokreditni ishonchsiz garov bilan kichik biznesni kreditlash va 5 ming dollardan ortiq bo'lmagan kredit hajmini belgilaydi. 1992 yil 24 dekabrda AQSh prezidenti etib saylandi. Garchi bunday kreditlar imtiyozli foiz stavkasini ta'minlamasa-da, ularning afzalligi, shuningdek, bunday kreditni kichik biznesga qaratganligi sababli, ko'pincha banklar bir vaqtning o'zida tadbirkorlarga maslahat va axborot yordamini ko'rsatadilar. Mintaqadagi

kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmining yana bir tarkibiy qismi axborot xavfsizligini ta'minlashdir kichik korxonalarni qo'llab-quvvatlash. Axborotni qo'llab-quvvatlash deganda davlat muassasalari tomonidan tadbirkorlarga maslahat yordami, shuningdek aholiga o'z biznesining afzalliklari va o'z korxonasini ochish yo'llarini tushuntiradigan maxsus axborot maydonini yaratish tushuniladi. Evropa Nan sotsiologiya instituti tadqiqotlariga ko'ra, korxonalarni xususiy mulkka o'tkazishga salbiy munosabatda bo'lgan odamlar soni 60% dan oshadi. Shu bilan birga, aholi ishbiarmonlarning ijtimoiy guruhi jamiyatga eng katta ta'sir ko'rsatayotganini tushunadi. Shu munosabat bilan aholi tadbirkorlik to'g'risidagi axborotdan erkin foydalanish, biznesni targ'ib qilish va maslahat ko'magi bilan shug'ullanishi zarur. Mintaqadagi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan davlat darajasidagi tadbirlarning ahamiyatiga qaramay, tadbirkorlarning o'zlari ham ushbu jihatga e'tibor berishlari kerak.

Ulardan biri korxonaning raqobatbardoshligi quyidagicha:

- Raqobatbardoshlik quyidagicha belgilanadi tashqi va ichki muhitdagi har qanday o'zgarishlarda korxonaning samaradorligini ta'minlaydigan biznesning xususiyatlari va xususiyatlari to'plami;
- Korxonaning mamlakat ichidagi va undan tashqaridagi boshqa korxonalarga nisbatan afzalligi;

Shunday qilib, kichik biznes vakillari o'z korxonalarini raqobatbardosh qilish uchun e'tibor qaratishlari kerak bo'lgan asosiy omil-bu korxonada taklif qiladigan mahsulot yoki xizmatdagi o'xshash korxonalarga nisbatan o'ziga xos afzalliklaridir.

Kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmining navbatdagi tarkibiy qismi bu korxonada marketing tizimi. Zamonaviy marketing tushunchalarida innovatsion marketing deb ataladigan narsa qo'llaniladi. Innovatsion marketing – bu printsiplar, funktsiyalar, boshqaruv munosabatlarining kombinatsiyasi bo'lib, ular birgalikda korxonaning asosiy vazifasi va uning faoliyatining maqsadi-jamiyat ehtiyojlarini qondirish va foyda olishga olib keladi. Innovatsion marketingning asosiy printsiplari quyidagilardan iborat:

1. Iste'molchilarga yo'naltirish printsiipi-bu aholi uchun foydali funktsiyaga ega bo'lishi kerak bo'lgan korxonada missiyasiga e'tibor berish;
2. Korxonani innovatsion rivojlanish yo'liga yo'naltirish printsiipi – korxonani rivojlantirishning asosiy ustuvorligi-innovatsiya;
3. Ishchilar orientatsiya tamoyili-bu tamoyil sezilarli darajada biznes samaradorligini oshiradi asosiy kapital, kompaniya xodimlari qo'ng'iroq qilish imkonini beradi.

Kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmining muhim elementi innovatsion menejmentdir. Korxonani boshqarish jarayoni sifatida menejment ko'plab tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda eng muhimlaridan biri bu innovatsion menejmentdir. Bu korxonada uning ishlash maqsadlariga erishish uchun innovatsion jarayonlarni boshqarishga qaratilgan muayyan harakatlar majmui.

-Korxonaning innovatsiya qobiliyatiga ta'sir qiluvchi omillar orasida quyidagilar aniqlanadi: etarli miqdordagi va tegishli xodimlarning malakasi mavjud;

-Ishlab chiqarishga joriy etilishi mumkin bo'lgan tugallangan ilmiy-tadqiqot ishlari yoki sotib olingan litsenziyalar mavjudligi;

eksperimental ishlab chiqarishning mavjudligi;

- ishlab chiqarishni yangilash uchun zarur xarajatlarni amalga oshirish;

Mexanizmning muhim ichki hodisasi xodimlarning motivatsiyasini oshirishdir. Zamonaviy biznesda bu korxonaning asosiy kapitali bo'lgan xodimlar degan fikr ustunlik qiladi. Umumiy ma'noda, xodimlar-bu korxonaning barcha xodimlarining yig'indisi yoki balansda bo'lgan va biznes maqsadiga erishish uchun zarur bo'lgan korxonaning mehnat resurslari to'plami. Xodimlarni rag'batlantirish-bu xodimlarning faoliyati uchun motivlar to'plami. Korxonalar rahbariyati oldida turgan asosiy vazifa ish uchun zarur sabablarni izlash va ularni yanada ta'minlashdir. Samarali motivatsiyaga misol-bu ishchilarga foydani taqsimlashda ishtirok etishga imkon beradigan korxonada ish haqini to'lash, bu ularning ish samaradorligini avtomatik ravishda oshiradi.

Xulosa

1. Mintaqadagi kichik korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmi-bu ma'lum hududiy chegaralarda korxonaning asosiy vazifasini samarali hal etishga qaratilgan usullar, vositalar va operatsiyalar, ularning o'zaro bog'liqligi.

2. Bunday mexanizmni yaratish korxonaning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni, ularning har biri uchun xulosalar va tavsiyalarni tahlil qilishni talab qiladi. Ushbu omillarning kombinatsiyasi mintaqadagi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirishning nazariy tushunchasidir. Mexanizm bu omillarga va ular o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir etuvchi vositalar to'plamidir.

3. Kichik korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi tashqi omillar orasida: davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, soliqqa tortish, moliyalashtirish tizimi, axborotni qo'llab-quvvatlash.

4. Iqtisodiy samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar asosida davlat darajasida ham, korxonalarining o'zlari darajasida ham bir qator tadbirlar taklif qilindi. Bunday tadbirlar orasida: ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, soliq tizimini o'zgartirish, moliyalashtirishni faollashtirish, axborot bilan ta'minlash, korxonaning raqobatbardoshligini oshirish, marketing tizimini takomillashtirish, innovatsion menejment, xodimlarni rag'batlantirishni oshirish.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 3 апрель 2020 йил ПФ-5978-сон Фармони.
2. Дусмуратов Р.Д. Аудит асослари. Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2003.612б. Б.139.
3. Қўзиёв И.Н. Аудиторлик ҳисоботларини тузиш ва уларни умумлаштириш: назария ва методологик масалалар. Монография. –Т.: "ИQTISOD-MOLIYA", 2015. 58-бет.
4. Российская Федералные правила (стандарты) №5 «Аудиторские доказательства».
5. Остаев Г.Я., Концевой Г.Р. Особенности сбора аудиторских доказательств // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2015. – № 15. – С. 56–72.

6. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. М.: ИНФРА-М, 2006. 448с. С.204.
7. Аудитнинг халқаро стандарти 230 - “Аудитни хужжатлаштириш”.
8. Аудитнинг халқаро стандарти 500 - “Аудиторлик далиллари”.
9. Кочинев Ю. Ю. Аудит: теория и практика. – СПб.: Питер, 2009. – С. 101–120.
10. Остаев Г.Я., Концевой Г.Р. Особенности сбора аудиторских доказательств // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2015. – № 15. – С. 36–42.
11. Сербина О. Аудиторские доказательства: что изучает аудитор // Расчет. – 2016. – № 4.
12. Ф.Ш.Очилов. Мажбуриятлар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш мавзусидаги докторлик диссертацияси автореферати. 14.01.2022. 51-бет.